

YOSH BOKSCHILAR BILAN ISHLASHDA USLUB VA METODIK USULLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6603079>

Juraev Hudoyor Parhodovich

Jizzax Davlat Pedagogika Instituti

Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi 1 kurs magistrant

Annotatsiya: *Ushbu maqola yosh bokschilarni tanlab olish va ularga to'g'ri metodik usullarni egallagan xolda mashg'ulot samaradorligini oshirish*

Kalit so'zlar: *Jismoniy mashqlar usullar, metodika, texnika usullari metodik yondashuv, bokschilar*

Kirish. O'zbekiston mustaqillik qulga kiritgandan keyin ko'p soxalarda tub o'zgarishlar sobir bo'ldi. Jumladan sport soxasida juda katta ishlar amalga oshirildi. Jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish borasida Prezident qarorlari va Vazirlar maxkamasining qarorlarining qabul qilinishi sportga berilayotgan e'tiborning dalolatidir. 2017 yil 3 iyundagi "Jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida" gi PQ-3031 son qarori yurtimizda jismoniy tarbiya va sportni yanada yuqori pog'onaga qaytarishga juda katta tasir qildi.

Boks sport turi yildan yilga o'smirlar o'rtasida kegn tarqalmoqda. Xar yili yuqori malakali bokschilar qatorini katta muvaffaqiyatlarga erishib kelayotgan yosh iqtidorli va moxir sportchilar to'ldirmoqdalar. 2016 yilda RIO Olimpiadasida qo'lga kiritilgan natijalar bokschilarimizni va yoshlarni yanada ilxomlantirdi. Xozirgi kunda yoshlarimiz eng ko'p shug'ullanadigan sport turlaridan boks asosiy o'ringa chiqdi. O'zimizni viloyat misolida oladigan bo'lsak, Jizzax viloyatida xozirgi kunda 80 nafardan ko'proq boks murabbiylar faoliyat olib borayapti, xamda boks sport turi keng ommalashishiga xar xil musobaqalar xam tasir o'tkazib kelayapti. Eng chekka qishlog'larimizda xam asta sekinlik bilan boks sport turi ommalashib bormoqda. Misol uchun Baxmal, G'allaorol, Arnasoy, Zomin tumanlarini chekka olis qishlog'larida ushbu sport turi bilan shug'ullanuvchi yoshlar ko'payib bormoqda. Xattoki tuman birinchiliklari xam o'ziga xos raqobatli bo'lmoqda. Albatta boks sport turiga qiziqishi ortib boradigan yoshlarni ushbu sport turiga jalb qilish va saralab olish xam o'ziga xos talabni oshiradi. Boksda to'rtta asosiy jismoniy sifat: tezlik, kuch, sifat va chaqqonlikni rivojlantirish muxim axamiyatga ega.

K.Nepomnishichiy "Boks" (Jismoniy madaniyat va sport" 1940) kitobida shunday yozadi : Boksning manosi shuki,u jangchi ruxiyatini tarbiyalaydi.Boks bilan shug`ullangan odam o`ziga,o`z kuchiga,qobiliyatiga xar qanday sharoitda xam o`zini topa olishga ishonishiga kunikadi.Boks jangovor tafakkurni rivojlantiradi.Boks muvaffaqiyatsizlik xaqida uylamaslik.diqqatni jamlay olish qobiliyatini rivojlantiradi,g`alabaga erishish uchun barcha iroda,xar qanday sharoitda xotirjamlikni saqla,chidamlilik,jasorat,xisob kitob,vaziyatni oqilona baholash va xokazo" fikrlarni aytib o`tadi.Shuni esdan chiqarmaslik kerakki,yangi boks to`garagiga kelgan boshlovchilar odatda boksga qandaydir psixologik va jismoniy ma`lumotlar orqali olib keladi.Yetarli irodaga ega bo`lgan yoki qurquvni bostirish va og`riqqa bardosh bera olmaydigan reaksiyasi sekin bo`lgan o`quvchilar odatda birinchi jangdan keyin,birinchi "sezgir" zarbadan keyin boksni to`xtatadilar.Boksning o`ziga neytral va tarbiyaviy xususiyatlari umuman o`ziga xos emas: boksga birinchi navbatda boksga ta`lim vositasi sifatida to`g`ri foydaladigan murabbiy tomonidan tarbiyalanadi.Boksning tarbiyaviy tasiri boksga doim xos bo`lgan xususiyatlar bilan emas,balki murabbiy o`z oldiga qanday tarbiyaviy vazifani qo`yganligi va ularni qanday usullar bilan xal qilish bilan belgilanadi.

Murabbiyning pedagogika vazifasi o`quvchigacha qanday ma`lumotlarga ega va nima yetishmayotganligini,qanday yaxshi bokschi bo`lishi mumkunligini aniqlash va shu yerdan kelgusi ishning maqsadi va xarakterini belgilashdir.Ayni paytida axolining boksga bo`lgan qiziqishi ortib,bokschilar,ayniqsa o`smirlar va yigitlar safi jadal suratlar bilan oshib bormoqda.Tabiiyki,murabbiylarga xam extiyoj ortib bormoqda.Biroq boks bo`yicha qo`llanmalarda,mashg`ulotning tarbiyaviy xususiyatlari umumiy xavolalarda tashqari,yoki murabbiy bokschini tarbiyaladi usullari xaqida ketardi ma`lumot tipa olmaydi.Biroq,murabbiy o`quvchiga nafaqat boks taktikasini texnikasini va elementlari,balki birinchi navbatda chempionlarimizdagi odamiylik xislatlari,yaxshi fazilatlarini qanday rivojlanganligi xaqida aytib berishi kerak zarur.Boks mashg`ulotlariga kelgan yosh o`quvchilarga dastlab mashg`ulotlarni uyni shaklida olib borish tavsiya etiladi.Ushbu usul yangi kelgan o`quvchida qatiy mashg`ulotlardan chalg`ish xamda tezda jismoniy xolatini boks mashg`ulotlriga tezda kunikishda yordam beradi.Malum vakt utib ukuvchi psixologik xolati va jismoniy samaradorligi yukorilaganidan keyin unga sekinlik bilan jismoniy yuklamalarni oshirish orkali rakibi bilan ishlashni, juftliklarda ishlashni takomillashtirilib boriladi.

Yosh bokschi shug`ullanish davrida to`garak a`zolari o`rtasida ichki musobaqalarni tashkillashtirish va unda erishgan natijalari o`quvchilar yana xam

mashg`ulotlarga qatnashish motivatsiyasini oshirib boradi.Ushbu ichki o`zaro musobaqalarda yosh bokschilarga qandaydir fazilati uchun,masalan eng yaxshi texnikasi yoki chiroyli jang uchun,usullar qullaganligi uchun aloxida kichik bir sovg`a bilan rag`batlantirish yosh bokschiga motivatsiya beradi va yanada o`ziga ishonchi ortirishiga ko`mak beradi.Yosh bokschilarni shug`ullantirish jarayonida shu narsa ayon bo`ladiki,masalan boks kopida yaxshi ishlagan bola ringdan yaxshi ishlay olmaydi yoki boks lapasida yaxshi ishlagan bola raqibi bilan cho`chib ishleydigan xolatlari xam uchrab turadi.Shunday xollarda ko`rgazmali vositalar(masalan,video darsliklar,musobaqa jarayonlari va xokazo) lar bilan olib borilsa maqsadga muvofik bo`ladi.Yosh bokschilarni texnik taktik xarakatlarini yaxshilash uchun biz uchta asosiy mashqlar urushidan foydalanamiz:

- qarshi xujum texnikasi
- tayyorgarlik mudofa xarakati
- tezkorlik va to`g`ri taktik fikrlash.

Yosh bokschilarni dastlabki tayyorgarlik bosqichi:

---- boshlang`ich ta`lim bosqichining davomiyligi -3 yil,;

---- boks mashg`ulotlari boskichlariga qabul qilinadigan shaxslarning yoshi - 10 yosh

---- boks mashg`ulotlari guruxlarga bo`lingan xolda shug`ullanuvchilar soni boshlang`ich tayyorgarlik -10 kishi ;

Dastlabki tayyorgarlikning asosiy vazifalari :

- sportga barqaror qiziqishini shakllantirish;
- "boks" sport turida texnologiya asoslarini egallash ;
- boks sport turi bo`yicha musobaqalarda qatnashish tajribasini orttirish;
- jismoniy fazilatlarini xam tomonlama barkamol rivojlantirish ;
- salomatligini mustaxkamlash;

Murabbiy amalga oshirishi kerak bo`lgan vazifalarni sportchilar bilan va rivojlantirishda quydagi natijalarni xisobga olish kerak bo`lgan omillar:

- sportining yoshi;
- tajriba;
- sport malakasi;
- sportchining tajribasi;
- sportchining sog`lig`ining xolati;
- sportchining sport motivatsiya darajasi ;
- sportchining moliyaviy taminlanish darajasi ;
- oiladagi vaziyat,unga yaqin odamlarning yordami;

- muvaffaqiyat sport faoliyatiga bog`liq bo`lgan xolatlar ;
- sport mashg`ulotlar ;

Xulosa.Yosh bokschilarni tarbiyalash jarayonida uning psixologik xolatiga xam e`tibor berish lozim.Ayrim o`quvchilar mashg`ulot jarayonlarida juftliklarda boks mashg`ulotlari bo`lganda raqibi bilan ishlashga cho`chib turadi.Shunda murabbiy bokschilar bilan ko`proq o`rtog`lik uchrashuvlarini o`tkazib tursa o`quvchini mashg`ulotga moslashishi osonroq kechadi.

Yosh bokschilarga janglarda musobaqalarda ishtirok etganda ko`proq xato qilishni o`rgatish kerak.Shundagina xatolar ustida o`zi mustaqil ishlashga o`rganadi.Mashg`ulot mobaynida o`qchilarga tartib qoidalarni,axloq odobni xam bir xil olib borsa,murabbiy mashg`ulot jarayonidagi ish ko`lami sifatli va mazmunli olib borishda ancha samarali yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Getie.A.F. "Boks" Moskva 1936 yil,136 b.
2. Romanenko.M.I. "Boks" Kiev 1978 yil.324 b.